

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ

СПОДАРЕВА Е.Г.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов;

КАДИМОВ А.А.,
студент ОП «Магистратура»
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье проанализировано понятие «финансовое состояние предприятия» в интерпретации разных авторов; изучены методики финансового анализа предприятия; разобраны факторы, негативно влияющие на финансовое состояние предприятия; предложены пути совершенствования системы управления финансовым состоянием предприятия.

Ключевые слова: предприятие, финансовое состояние, финансовые ресурсы, финансовая устойчивость, управление финансовым состоянием предприятия

IMPROVEMENT OF THE FINANCIAL CONDITION MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE

SPODAREVA E.G.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of department of finance;

KADIMOV A.A.,
Master's degree student
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article reveals the essence of improving the financial condition management system of the enterprise; the concepts of «financial condition of the enterprise» in the interpretation of different authors are considered; the methods of financial analysis of the enterprise are analyzed; the information base of the analysis of the financial condition of the enterprise is analyzed; they learned how to overcome negative factors affecting the financial condition.

Keywords: financial condition management, financial condition of the enterprise, activity, financial resources, financial stability

Постановка задачи. В современных условиях ведения бизнеса в связи с быстрыми изменениями во внешней среде предприятий проблема анализа финансового состояния становится все более актуальной, и одной из высших целей оценки финансового состояния предприятия является поиск резервов для повышения рентабельности производства и укрепления коммерческого расчета как основы для стабильной работы предприятия и выполнения его обязательств перед бюджетом, банком и другими учреждениями.

Необходимость такого анализа можно объяснить, в частности, состоянием, которое в будущем создает серьезные препятствия для его эффективной работы. При своевременной разработке и внедрении мер, направленных на улучшение финансового состояния в долгосрочной перспективе, предприятие может увеличить свой имущественный потенциал, восстановить платежеспособность и прибыльность.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследования развития и управление финансовым состоянием предприятия отражены в трудах отечественных ученых: А.Б. Борисова [1], О.А. Евстигнеевой [5], А.А. Файзуллина [8], В.Л. Сорокотягиной [10], Е.Г. Сподаревой [11], Ю.А. Филипповой [13], А.Д. Шеремет [16] и других авторов.

Актуальность статьи обусловлена необходимостью поддержания конкурентоспособности, предотвращения кризисных ситуаций, выбора эффективной политики финансирования и кредитования с помощью постоянной оценки финансового состояния предприятия.

Целью статьи является совершенствование системы управления финансовым состоянием предприятия.

Изложение основного материала исследования. Финансовое состояние предприятия – это способность финансировать свою деятельность. Несомненно, стоит упомянуть то, что финансовое положение характеризуется разными параметрами, такими как наличие финансовых ресурсов, адекватность их распределения и эффективность их использования, а также финансовые отношения с поставщиками и партнерами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.

Одной из характеристик стабильности предприятия является оценка его финансового состояния. Анализ финансового состояния предприятия – это комплексное изучение его функционирования с целью объективной оценки достигнутых финансовых результатов и определения путей дальнейшего повышения прибыльности, обеспечения уровня ликвидности. Содержание этого анализа заключается в изучении местоположения и использования средств производства, состояния товарных запасов и заемных источников их формирования, платежеспособности предприятия, обеспеченности собственными оборотными средствами.

В рыночной экономике каждая компания должна обеспечить такое состояние своих финансовых ресурсов, при котором она последовательно сохраняла бы способность выполнять свои финансовые обязательства перед партнерами, правительством, владельцами, сотрудниками.

Понятие «финансовое состояние предприятия» рассматривается авторами в различных интерпретациях.

В рамках финансового расклада финансовое положение рассматривается как система предоставления предприятия капиталом. Так, Ю.А. Филиппова утверждает, что «финансовое состояние предприятия – это система показателей, которые отражают способность погасить долговые обязательства предприятия. Поэтому финансовая деятельность должна охватывать формирование, движение и обеспечивать контроль за использованием активов предприятия» [13].

Необходимо отметить то, что А.Д. Шеремет [16] и А.Ф. Ионова [7] отмечают, что «финансовое состояние предприятия характеризуется размещением и использованием средств (активов) и источниками их развития (собственного капитала и обязательств, т.е. пассивов). Ключевыми факторами, устанавливающими финансовое состояние, являются, во-первых, исполнение финансового плана и обновление по мере появления необходимости собственного оборотного капитала за счет прибыли и, во-вторых, скорость оборачиваемости используемых средств контрольным показателем, в котором выражается финансовое состояние, выдается состоятельность организации».

По мнению В.Л. Сорокотягина, «финансовое состояние предприятия – это способность предприятия финансировать свою деятельность, которая характеризуется наличием финансовых

ресурсов, необходимых для нормального функционирования предприятия, а также необходимостью их эффективного регулирования и использования, финансовыми отношениями с другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью» [10].

И.И. Демко дает следующее определение: «финансовое состояние предприятия – это характеристика состава и размещения средств, структуры их источников, скорости оборота капитала, способности предприятия своевременно погашать свои обязательства, а также других факторов» [4].

А.Б. Борисов определяет финансовое состояние как «уровень предоставления экономического субъекта валютными средствами для осуществления хозяйственной деятельности, поддержания хорошего режима работы и своевременного выполнения расчетов» [1].

По мнению О.А. Евстигнеевой, «финансовое состояние предприятия – это комплексное понятие, которое является результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых отношений предприятия, определяется совокупностью производственно-экономических факторов и характеризуется системой показателей, отражающих наличие местоположений и использование финансовых ресурсов» [5].

Г.В. Савицкая дает следующее определение: «финансовое состояние – это способность финансировать свою деятельность, т.е. характеризуется предоставлением финансовых ресурсов, финансовыми отношениями с другими физическими и юридическими лицами, платежеспособностью и финансовой стабильностью» [8].

А.А. Файзуллина утверждает, что «финансовое состояние предприятия – это стратегический показатель развития и финансового потенциала организации, отражающий стоимость бизнеса, определяющий конкурентоспособность и позиционирование хозяйствующего субъекта с точки зрения перспективной финансовой устойчивости бизнеса по сравнению с другими участниками рынка» [9].

Н.С. Гужвина, А.А. Охрименко оценивают финансовое состояние предприятия как «экономическую категорию, отражающую состояние капитала в процессе кругооборота, и способность субъекта хозяйствования к формированию в определенный момент времени. С помощью анализа финансового

состояния обосновывается необходимостью воплощения четких хозяйственных, инвестиционных и финансовых решений, устанавливается степень их соответствия целям формирования предприятия» [3].

С.С. Зайцева считает, что «финансовое состояние предприятия – это комплексный и качественный показатель, отражающий обеспеченность предприятия и всех его бизнес-процессов необходимыми материальными, нематериальными и финансовыми ресурсами, а также характеризующий эффективность и рациональность их использования» [6].

Подходы ученых к понятию «финансовое состояние» систематизированы и представлены в таблице 1.

Таблица 1

Классификация подходов к категории
«финансовое состояние»

Подход	Авторы	Финансовое состояние
Финансовый подход	А.Д. Шерemet [16] А.Ф. Ионова [7] В.Л. Сорокотягина [10] Ю.А. Филиппова [13]	... как коэффициент источников финансирования и их использования
Ресурсный подход	А.Б. Борисов [1] О.А. Евстигнеева [5]	... как система предоставления капитала предприятиям
Отношенческий подход	Г.В. Савицкая [8] Н.С. Гужвина [3] как система экономических отношений, возникающих в процессе кругооборота капитала
Комплексный подход	С.С. Зайцева [6] А.А. Файзуллина [12] И.И. Демко [4]	... как сложная экономическая категория

Принимая во внимание вышеприведенные подходы к пониманию категории «финансовое состояние», можно сделать вывод, что данная категория характеризуется оборачиваемостью капитала предприятия, эффективностью управления финансового менеджмента и реальными активами, а также способностью привлекать необходимый капитал, выраженный системой показателей.

Основной целью оценки финансового состояния предприятия является своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой деятельности, а также поиск резервов для повышения платежеспособности и улучшения финансового состояния предприятия в целом.

Содержание финансовой оценки заключается в выявлении способности повысить эффективность функционирования хозяйствующего субъекта с помощью эффективной финансовой политики.

Схема проведения оценки финансового состояния предприятия представлена на рис. 1.

Рис. 1. Проведение оценки финансового состояния предприятия

Оценка финансового состояния предприятия ориентирована на повышение производительности его работы на основе систематического изучения деятельности и обобщения ее результатов [11].

Предотвращение развития негативных кризисных явлений на предприятии возможно только при систематическом обеспечении управленческого персонала информацией о текущем уровне финансовой стабильности, такая финансовая и аналитическая информация должна быть получена на основе результатов оценки финансового состояния, что определяет теоретическое и практическое значение.

Задачами анализа финансового состояния предприятия являются: дать объективную и всестороннюю оценку финансового положения анализируемого предприятия по таким показателям, как ликвидность, финансовая устойчивость, рентабельность и деловая активность; выявление изменений и закономерностей в финансовом положении предприятия в течение исследуемого периода; выявление факторов, влияющие негативно на финансовое состояние компании; спрогнозировать финансовое состояние при различных вариантах использования ресурсов; выявление резервов и разработка мер, направленных на улучшение финансового состояния предприятия; изучение состава и характеристик объекта, сравнение с эталонными характеристиками и нормативными значениями; определить основные факторы, вызывающие изменения в объекте, и рассмотреть их влияние; провести мониторинг основных тенденций.

При этом предметом анализа финансовой отчетности является фактическое финансовое состояние и финансовые результаты предприятия, а объектом анализа финансовой отчетности является фактическое финансовое положение и финансовые результаты предприятия.

Информационная база для оценки финансового состояния представлена на рис. 2.

Наиболее точным отображением экономических явлений, процессов и результатов является первичный и сводный бухгалтерский учет, который количественно описывает многие явления и процессы, включаемые в статистические отчеты, и позволяет глубже изучить и глубже понять взаимозависимости между экономическими явлениями. Данные оперативного учета способствуют более быстрому и своевременному пониманию ситуации и принятию соответствующих мер реагирования.

Рис. 2. Информационная база для оценки финансового состояния предприятия

Следует отметить, что для пользователей информации одного финансового отчета может быть недостаточно для анализа финансового состояния предприятия. Для этой цели могут использоваться не только финансовые отчеты, но и внутренняя (небухгалтерская) информация.

Кроме того, нормативные правовые акты в виде законов, указов, распоряжений, распоряжений высшего руководства, инструкций и директив корпоративного управления, результатов аудита и т.д. являются информационной базой для оценки финансового состояния [14].

Оценка финансового положения предприятия включает в себя как внешний, так и внутренний анализ. Внешний финансовый анализ проводится для определения будущих перспектив компании. Внутренний финансовый анализ направлен на выявление резервов, повышение рентабельности и достаточности капитала, укрепление финансового положения компании и разработку мер по снижению финансовых рисков.

Таким образом, анализ способствует развитию инноваций. Деятельность фирмы направлена на использование научно-технических достижений и освоение новых ресурсов, что помогает увеличить стоимость фирмы и улучшить ее продукцию и конкурентоспособность.

Особенностями внешнего финансового анализа являются разнообразие объектов анализа и пользователей информации о хозяйственной деятельности; разнообразие целей и интересов анализируемых сторон; наличие стандартизированных методов, стандартов бухгалтерского учета и отчетности; анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (экономический анализ); направление анализа, включающее только публичную и внешнюю информацию предприятия; ограниченная аналитическая работа в результате действия факторов, указанных в предыдущем пункте; максимальное раскрытие результатов анализа для пользователей информации о деятельности компании.

Основным содержанием внешнего финансового анализа, проведенного партнерами компании в соответствии с опубликованной финансовой отчетностью, является анализ абсолютных показателей прибыли; анализ относительных показателей прибыли; анализ финансового положения; финансовой стабильности; ликвидности и платежеспособности баланса, анализ эффективности использования капитала, ликвидности и платежеспособность баланса компании.

Таким образом, внешний финансовый анализ характеризуется наличием широкого спектра целей анализа; разнообразием целей пользователей информации; использованием общедоступной информации, приводящей к стандартизированному методу анализа; решением различных конкретных задач; обеспечением доступности информации о деятельности компании для всех, кто хочет получать его.

Оценка финансового состояния предприятия является важным элементом системы управления предприятием, с помощью которой определяется характер экономических процессов, выявляются производственные запасы, разрабатываются методы эффективного использования финансовых ресурсов и принимаются обоснованные управленческие решения.

Оценка финансового состояния предприятия должна проводиться в следующем порядке: определение целей и задач оценки; подготовка подробного плана аналитической работы; график проведения оценки финансового состояния; материалы и процедуры для проведения анализа; лица (отделы), которые будут оценивать финансовую ситуацию в течение рабочего периода; подведение итогов.

Оценка финансового состояния может помочь выявить проблемы и трудности, возникающие на предприятии, которые могут проявляться в трех основных формах:

– недостаточность средств и низкая платежеспособность – означает, что у предприятия недостаточно средств для своевременной выплаты долгов. Показателями недостаточности капитала и низкой платежеспособности являются несоответствием коэффициентов ликвидности нормативным значениям, просроченная задолженность и чрезмерные обязательства перед бюджетом, персоналом и кредиторами;

– неудовлетворенность интересами собственников, недостаточная отдача на вложенный в бизнес капитал и низкая прибыльность, которая означает, что собственники получают доход, но этот доход не соответствует их инвестициям в бизнес, что также может быть связано с низким качеством системы управления бизнесом;

– низкая финансовая устойчивость указывает на высокую степень зависимости предприятия от кредиторов и потенциальную потерю независимости.

Финансовый анализ является неотъемлемой частью разработки практически любого бизнес-плана и ключевым компонентом финансового менеджмента в целом. Почти все пользователи финансовой отчетности полагаются на методы финансового анализа для принятия решений, оптимизирующих прибыль [15].

Существует две общие причины, по которым предприятие испытывает проблемы или трудности с финансовым положением: неспособность поддерживать приемлемый уровень финансового состояния (низкая рентабельность); неэффективная система управления эффективностью (плохое управление финансами).

Способность предприятия поддерживать свое финансовое положение определяется размером и составом его финансовых результатов.

Уровень прибыли предприятия определяется ценой и объемом реализованной продукции, уровнем издержек производства и доходами от других видов деятельности.

Причины ухудшения финансового результата предприятия представлены на рис. 3.

Рис. 3. Причины ухудшения финансового результата предприятия

Способность предприятия улучшить свое финансовое положение определяется размером получаемой ею прибыли. Основными факторами, определяющими прибыль, являются цена и объем продаж, себестоимость продукции и доход от других видов деятельности, т.е. не только внутренние факторы. Например, деятельность отделов маркетинга и продаж. К внешним факторам относятся правильная ценовая политика, повышение издержек в связи с внедрением современных технологий и наличие реального спроса на продукцию компании [11].

Наиболее важным аспектом улучшения финансового положения компании является выявление причин неудовлетворительных результатов ее деятельности, которые не обязательно связаны с качеством самого финансового анализа. Важно выявить и понять факторы внутренней и внешней среды компании, которые формируют ее финансовое состояние.

Система факторов, влияющих на финансовое состояние предприятия, представлена в табл. 2.

Факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия

Факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия		
Внутренние факторы		Внешние факторы
Состав и структура активов	Состав и структура капитала	отраслевые факторы; неплатежеспособность дебиторов; степень развития внешнеэкономических связей; изменение курса валют; инфляция; платежеспособный спрос
динамика активов; структура активов; дебиторская задолженность запасы	величина капитала; структура капитала; заемный капитал; собственный капитал	

Прогноз финансового положения предприятия всегда должен основываться на всестороннем анализе, чтобы определить финансовую ситуацию, которая может возникнуть в будущем, и принять соответствующие меры. Прогнозы движения денежных средств являются неотъемлемой частью общего прогноза финансового положения предприятия.

Надежность, точность и валидность используемых методов обеспечивают эффективность системы прогнозирования в целом. Применение вышеуказанных рекомендаций может улучшить финансовое состояние компании.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, для улучшения системы управления финансовым состоянием предприятия и повышения эффективности предприятий необходимо осуществить следующие мероприятия: внедрить эффективную систему управленческого учета; проанализировать свое финансовое состояние; оптимизировать уровень запасов; снизить затраты; выявить причины снижения финансовых результатов; выявить внутренние и внешние факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия; снизить зависимость от внешних инвесторов. Эти события взаимосвязаны и дополняют друг друга.

Список использованных источников

1. Борисов, А. Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Книжный мир, 2019. – 860 с.
2. Гордеева, Н. В. Современные проблемы обеспечения финансовой устойчивости предприятия / Н.В. Гордеева // Экономика и управление производством: материалы 84-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), посвященной 90-летию юбилею БГТУ и Дню белорусской науки, Минск, 03-14 февраля 2020 г. – Минск : Белорусский государственный технологический университет, 2020. – С. 34-36.
3. Гужвина, Н. С. Анализ финансового состояния как экономическая категория / Н.С. Гужвина, А.А. Охрименко // Актуальные вопросы экономических наук. – 2020. – С. 130-135.
4. Демко, И. И. Сравнение отечественного и зарубежного опыта анализа финансового состояния компаний / И.И. Демко // Экономика и банки. – 2019. – С. 21-27.
5. Евстигнеева, О. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2020. – 112 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.aup.ru/books/m148/>
6. Зайцева, С. С. Управленческая диагностика финансового состояния предприятия // Бизнес в законе / С.С. Зайцева. – 2021. – С. 326-329.
7. Ионова, А. Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: учебное пособие для вузов / А.Ф. Ионова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 639 с.
8. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / Г.В. Савицкая. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : НИЦ Инфра-М, 2019. – 607 с.
9. Недосекин, С. В. Финансовое состояние предприятия: сущность и организация в современных условиях: электронный журнал / С.В. Недосекин, М.А. Иванов // Вестник РГАЗУ. – 2017. № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.rgazu.ru/db/vestnic/2011\(1\)/economics/020.pdf](http://www.rgazu.ru/db/vestnic/2011(1)/economics/020.pdf)
10. Сорокотягина, В. Л. Анализ методических подходов к управлению финансовыми рисками предприятий Донецкой

Народной Республики / В.Л. Сорокотягина // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2019. – Вып. 15. – С. 158-168.

11. Сподарева, Е. Г. Мониторинг финансовых потоков как условие для внедрения инноваций на предприятии / Е.Г. Сподарева // Новое в экономической кибернетике. – 2022. – № 3. – С. 41-52.

12. Файзуллина, А. А. Исследование подходов комплексной оценки финансового состояния предприятия / А.А. Файзуллина // Молодой ученый. – 2018. – С. 537-540.

13. Филиппова, Ю. А. Особенности управления финансовыми рисками на предприятии / Ю.А. Филиппова, Ю.А. Матвейчук // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит». – 2020. – Вып. 17 // ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк : ДонАУиГС, 2020. – С. 46-55.

14. Фридман, П. А. Аудит. Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции / П. Фридман. – М. : Аудит, 2018. – 286 с.

15. Хрущ, Н. А. Финансовые ресурсы предприятий / Н.А. Хрущ, Л.А. Приступа // Вестник Хмельницкого нац. университета. Экономические науки. – 2019. – С. 223-227.

16. Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. – М. : НИЦ Инфра-М. 2018. – 208 с.

УДК: 336:334.722.8

DOI

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ

ХИСТЕВА Е.В.,

канд. экон. наук, доцент кафедры

финансов и экономической безопасности

ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

В статье рассмотрены основные направления развития корпоративных финансов как составной части национальной экономики. Проведен критический анализ категорий «корпоративные финансы» и «корпоративный сектор экономики». Рассмотрены вопросы теоретико-